

БАНКЛАР ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ

Адилова Зоҳида Икромжоновна

банк иши кафедрасининг ўқитувчиси

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

E-mail: adilova.zohida1989@gmail.com

ORCID: 0000-0002-3613-9392

Аннотация. Тижорат банкларининг ликвидлигини таъминлаш уларнинг тўловга қобиллигини таъминлашнинг муҳим омили бўлгани ҳолда, мамлакат иқтисодиётида амалга ошириладиган тўловларнинг узлуксизлигини таъминлашнинг зарурий шarti ҳисобланади. Мақолада Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг ликвидлигини тартибга солиш амалиётини такомиллаштириш билан боғлиқ бўлган долзарб масалалар тадқиқ этилган ва уларни ҳал қилишга қаратилган илмий таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: Базель кўмитаси, регулятив капитал, молия бозори, “СAMELS”, тижорат банки, риск, депозит.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ

Адилова Зоҳида Икромжоновна

преподаватель кафедры

банковского дела

Ташкентский государственный

экономический университет

E-mail: adilova.zohida1989@gmail.com

ORCID: 0000-0002-3613-9392

Аннотация. Обеспечение ликвидности коммерческих банков является важным фактором обеспечения их платежеспособности, а также необходимым условием обеспечения непрерывности платежей, осуществляемых в экономике страны. В статье обозначены текущие проблемы, связанные с совершенствованием практики регулирования ликвидности коммерческих банков Республики Узбекистан, разработаны научные предложения, направленные на их решение.

Ключевые слова: Базельский комитет, регулятивный капитал, финансовый рынок, «СAMELS», коммерческий банк, риск, депозит.

REGULATION OF THE ACTIVITIES OF BANKS

Adilova Zohida Ikromjonovna

Teacher of the Department of Banking

Tashkent State the University of Economics

E-mail: adilova.zohida1989@gmail.com

ORCID: 0000-0002-3613-9392

Abstract. Ensuring the liquidity of commercial banks is an important factor in ensuring their solvency, as well as a necessary condition for ensuring the continuity of payments in the country's economy. The article identifies urgent problems related to improving the practice of regulating the liquidity of commercial banks in the Republic of Uzbekistan and develops scientific proposals aimed at solving them.

Keywords: Basel Committee, regulatory capital, financial market, "CAMELS", commercial bank, risk, deposit.

Кириш

Халқаро ҳисоб-китоблар банкининг маълумотларига кўра, дунёнинг 150 дан ортиқ мамлакатда (дунёда 193 та мустақил давлат мавжуд), шу жумладан, Ўзбекистон Республикасида тижорат банклари капиталининг етарлилигини баҳолаш бўйича Халқаро Базел кўмитаси томонидан ишлаб чиқилган стандарт қўлланилади. Ушбу стандартга кўра, тижорат банки регулятив капиталининг етарлилигини аниқлаш учун регулятив капитал суммаси банкнинг рискка тортилган активлари суммасига бўлинади. Ушбу коэффициентнинг энг паст меъерий даражаси 0,08 ёки 8% қилиб белгиланган. Агар тижорат банкида мазкур коэффициентнинг амалдаги даражаси 8 фоиздан паст бўлса, у ҳолда, ушбу банкнинг баланси ноликвид ҳисобланади.

Адабиётлар шарҳи

Хорижлик иқтисодчи олимлар томонидан амалга оширилган илмий тадқиқотларнинг натижалари кўрсатдики, қисқа муддатда фоиз ставкасини баҳолаш учун РБС моделлардаги умумий мувозанатда барча уч шарт бир вақтнинг ўзида кўриб чиқилади [1].

Фоиз ставкалари тебранишидаги ноаниқликлар турли омиллар, жумладан, молия бозори иштирокчиларининг кутилмаларига боғлиқ бўлиб, фоиз ставкаларини прогнозлашда инобатга олинандиган муҳим омиллардан бири ҳисобланади.

АҚШ иқтисодиёти мисолида мувозанат ставкасини аниқлаш бўйича ёндашувларнинг умумий кўриниши Ж.Хамилтон, И.Харрис, С.Граф, Ҳ.Линдвалл ва бошқаларнинг илмий тадқиқотларида келтирилган [2].

Мувозанатли фоиз ставкаси иқтисодиётнинг узок муддатли мувозанатига мос келадиган ставка сифатида He D., Wang H. ва Yu X. томонидан атрофлича ўрганилган [3].

Реал мувозанат ставкасини аниқлаш концепцияси капитал активлари нархини белгилашнинг истеъмол моделига асосланади. Ушбу моделнинг асосий башоратлари амалда аниқ тасдиқни топа олмайди [4].

Иқтисодий адабиётда кредит маблағлари таклифи (жамғармаси) ва уларга бўлган талаб (инвестициялар) ўртасидаги мувозанатнинг тавсифий

моделлари кенг ёритилган. Улар талаб ва таклиф омиллари орқали қарзга олинган пул нархини ўрганади. Бу моделлар турли назарий моделларнинг алоҳида натижаларига таянади ва реал фоиз ставкаси даражасини эмас, балки унинг ўзгариш йўналишини баҳолайди [5].

Мувозанатли фоиз ставкаларини баҳолашнинг муҳим йўналиши молиявий барқарорлик рискларининг мумкин бўлган тўпланиши туфайли мувозанат ставкаларининг стандарт таърифида иқтисодиётнинг номуносивблигига йўналтирилган ишлар билан ифодаланади [6].

Таҳлил ва натижалар

Халқаро банк амалиётида тижорат банклари капиталининг етарлилигини баҳолаш бўйича учта методика мавжуд бўлиб, уларнинг ичида нисбатан мукаммали бўлиб, Базел қўмитаси экспертлари томонидан ишлаб чиқилган методика ҳисобланади.

Тижорат банки капиталининг етарлилигини баҳолаш бўйича Халқаро ҳисоб-китоблар банки томонидан ишлаб чиқилган методикада капиталнинг етарлилиги регулятив капитални активларнинг умумий суммасига бўлиш йўли билан аниқланади. Ушбу коэффициентнинг энг паст норматив даражаси 8% қилиб белгиланган.

АҚШ Федерал захира тизими томонидан ишлаб чиқилган методика бўйича, тижорат банки капиталининг етарлилиги капитални депозитларнинг умумий суммасига бўлиш йўли билан аниқланади. Ушбу коэффициентнинг энг паст норматив даражаси 10% қилиб белгиланган.

Базель-II стандартида да контрагентда ҳосилавий қимматли қоғозлар, РЕПО битими бўйича юзага келадиган кредит рисклари даражаси ҳам капиталнинг етарлилигини баҳолашда ҳисобга олинади.

Базель-II да активларни рискка тортилган суммаси (RWA) таркиби ўзгаради ва ушбу таркиб қуйидагича аниқланади:

$$RWA=CRWA+OR+MP$$

Бу ерда:

CRWA – активларни кредит рискка тортилган суммаси;

OR – операцион риск;

MR – бозор rischi.

Базель-II стандартида кредит riskини баҳолашда қўлланиладиган коэффициентлар қуйидагиларни ҳисобга олади:

-мамлакатнинг суверен кредит рейтинги;

-банкнинг рейтинги;

-кредит олган мижознинг рейтинги;

-банк операциясининг тури.

Базель-II нинг муҳим талабларидан бири етарли даражада захира ажратмалари билан таъминланмаган банк кредитларининг риск даражасини ошириш талабидир. Ушбу талабнинг моҳияти шундаки, кредитнинг қайтариш муддати тугаганига 90 кун ва ундан ортиқ вақт ўтган бўлса, яратилган захира ажратмаси миқдори кредит бўйича умумий ҳолда, мазкур

кредитларнинг риск даражаси 150 фоизни ташкил қилади. Бу эса, муддати ўтган кредитларнинг брутто кредитлар ҳажмидаги салмоғи нисбатан юқори бўлган тижорат банкларининг ликвидлилигига ва капитал базасининг барқарорлигига салбий таъсир кўрсатади. Бунинг сабаби шундаки, биринчидан, республикамизда кредитлардан кўриладиган зарарларни қоплашга мўлжалланган захира ажратмалари тўлиқ тижорат банкларининг харажатига олиб борилади.

2008 йилда бошланган жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози Базель кўмитасини банкларнинг капиталига нисбатан белгиланган талабларни кескин кучайтиришга мажбур қилди. Натижада Базель-III деб номланувчи янги Битим юзага келди ва унинг асосий жиҳатлари 2010 йилнинг 12 сентябридан кучга кирди. Ушбу янги Битим Базель-II ни бекор қилмайди, балки уни тўлдиради [7].

Тижорат банклари фаолиятини тартибга солишнинг иккинчи методологик асоси бўлиб, “CAMELS” рейтинг тизимининг тижорат банклари активларининг сифатига, банкларнинг ликвидлилигига, депозитларнинг етарлилигига ва бозор рискига таъсирчанлигига кўйилган талаблар ҳисобланади [8].

1- жадвал.

“CAMELS” рейтинг тизимида тижорат банклари активларининг сифатини баҳолаш мезонлари *

Рейтинг	Мезонлар
1 – кучли	5 фоизгача
2 – қониқарли	5% - 15%
3 – ўртача	15% - 30 %
4 – чегаравий	30% - 50%
5 – қониқарсиз	50 фоиздан юқори

*<https://web.archive.org/web/20110721055244/http://www.ncua.gov/letters/Prior1996/E-LET161.html>

Жадвал маълумотларидан кўринадики, “CAMELS” рейтинг тизимида тижорат банклари активларининг сифати 5 фоиздан 50 фоизгача ва 50 фоиздан ортиқ бўлган шкала бўйича баҳоланади. Бунда, активларнинг сифати тижорат банки рискка тортилган активлар суммасини жами капиталга бўлиш ва олинган натижани 100 фоизга кўпайтириш йўли билан аниқланади. Активларнинг сифати кўрсаткичи 50 фоиздан юқори бўлган банклар бешинчи тоифага киритилади ва уларнинг активлари сифати қониқарсиз, деб баҳоланади. Тижорат банклари активларининг сифат кўрсаткичини меъёрий талаблар даражасида бўлишини таъминлашда рискка тортилган активлар суммасининг ўсиш билан жами капиталнинг ўсиши ўртасидаги муносаббатликни таъминлаш муҳим аҳамият касб этади. Агар рискка тортилган активларнинг ўсиш суръатини жами капиталнинг ўсиш суръатидан ортда қолишига йўл қўйилса ва қисқа вақт ичида ушбу ҳолатга

барҳам берилмаса, у ҳолда, тижорат банкида активлар сифати кўрсаткичини кескин пасайиши кузатилади. Бунинг натижасида банкнинг рейтинг баҳосини кескин пасайиш ҳолати юз беради.

2-жадвал.

“CAMELS” рейтинг тизимида банкларнинг ликвидлилиги бўйича рейтингги *

Рейтинг	Мезонлар
1 – кучли	Ликвидли активлар ҳажми етарлича ва ташқи манбаларни бемалол жалб қилиш мумкин
2 – қониқарли	Ликвидлилик пасаймоқда ва жалб қилинаётган ресурслар ҳажми ошмоқда. Аммо, ликвидлилик кўрсаткичи банк мансуб бўлган банклар гуруҳидаги ўртача кўрсаткичдан юқори
3 – ўртача	Ликвидли активлар ҳажми мажбуриятлар бўйича талабларни қоплашга ва миқдорларнинг кредитларга бўлган эҳтиёжларини тўлиқ қондиришга, жалб қилинган маблағлар ҳажминини оширмасдан туриб, етмайди.
4 – чегаравий	Ликвидлилик кўрсаткичи қабул қилинган меъёрдан сезларли даражада паст
5 – қониқарсиз	Банкнинг ликвидлилиги шу қадар паст даражадаки, у операцияларни амалга ошириш имкониятига эга эмас ва унинг ўз мажбуриятларини бажара олишини таъминлашга қаратилган тезкор чоралар кўриш талаб этилади

*<https://web.archive.org/web/20110721055244/http://www.ncua.gov/letters/Prior1996/E-LET161.html>.

2-жадвалда Банклар банкининг асосий ставкаси кўтарилиши натижасида, йиллар кесимида мамлакатимизда инфляциянинг ўсиши сурати, банклар томонидан тақдим қилинган кредитларнинг процентларининг ошиши ва юридик ва жисмоний шахсларнинг кредитлардан фойдаланиш имкониятларини чекланиши юзага келди. Шуниси аҳамиятлики, талаб қилиб олингунча қўйилмалар асида банклар учун ресурс манбаи эмас. Қолган иккита депозит тури яъни муддатли ва жамғарма депозитлар тижорат банкларининг актив операцияларини молиялаштиришнинг барқарор манбаи ҳисобланади. Шунингдек, қонун ҳужжатида асосан фақат тижорат банкларига депозитларни жалб қилаолади.

Хулоса

Фикримизча, республикаимизда пул-кредит сиёсати инструментлари орқали тижорат банклари фаолиятини тартибга солиш амалиётини такомиллаштириш мақсадида қуйидаги тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир:

1. Марказий банкнинг қайта молиялаш сиёсатининг тижорат банклари фаолиятини тартибга солишдаги ролини ошириш мақсадида, биринчидан, Марказий банкнинг “икки имзо шарти”га асосланган дисконт кредитларини бериш амалиётини йўлга қўйиш керак; иккинчидан, ликвидлилик ва тўловга қобиллик кўрсаткичларининг меъёрий даражаларини таъминлаган тижорат банкларига бериладиган гаровсиз марказлашган кредитлар ҳажмини ошириш лозим; учинчидан, тижорат банкларига, баланслашмаган ликвидлилик муаммосини ҳал қилиш учун, бир операцион кун мобайнида фоизсиз кредитлар беришни жорий қилиш зарур; тўртинчидан, ижобий инфляцион ва девальвацион кутилгани таъминлаш орқали кредитларнинг номинал ва реал

фоиз ставкалари ўртасидаги фарқнинг барқарорлигини таъминлаш керак.

2. Марказий банкнинг очик бозор операциялари ҳажмини халқаро рейтинг агентликларининг мақбул рейтингларига (камида ВВВ+) эга бўлган тижорат банкларининг (депозит сертификатлари) ва компанияларнинг (облигациялари) қимматли қоғозлари воситасида амалга ошириладиган очик бозор операциялари ҳисобидан ошириш лозим.

Ҳозирги даврда Ўзбекистон Республикаси Марказий банки ўзининг очик бозор операцияларининг объекти сифатида фақат ҳукуматнинг қимматли қоғозларидан фойдаланмоқда. Бундай шароитда Марказий банк, ҳукумат қимматли қоғозларининг эмиссия ҳажми кичик бўлганлиги сабабли, очик бозор операцияларининг ҳажмини ошириш имконига эга бўлмайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Mendoza E. Real Business Cycles in a Small Open Economy. *American Economic Review*, 1991. – 81(4). – P. 797–818.; Guo, J.-T. and Janko, Z. (2009). Reexamination of Real Business Cycles in a Small Open Economy. *Southern Economic Journal*, 2009. – 76(1). – P. 165–182.

2. Hamilton J., Harris E., Hatzius J. and West K. The Equilibrium Real Funds Rate: Past, Present and Future. *IMF Economic Review*, 2016. – 64(4). – P. 660–707.; Grafe C., Grut S. and Rigon L. Neutral Interest Rates in CEEMEA – Moving in Tandem with Global Factors. *Russian Journal of Money and Finance*, 2018. – N 77(1). – P. 6–25.; Beyer R. C. M. and Wieland V. Instability, Imprecision and Inconsistent Use of Equilibrium Real Interest Rate Estimates. *Journal of International Money and Finance*, 2019. – 94. – P. 1–14.; Lundvall H. and Westermark A. (2011). What Is the Natural Interest Rate? *Sveriges Riksbank Economic Review*, 2011. – 2. – P. 7–26.

3. He D., Wang H. and Yu X. Interest Rate Determination in China: Past, Present and Future. *International Journal of Central Banking*, 2015. – 11(4). – P. 255–277.

4. Giammarioli N. and Valla N. The Natural Real Interest Rate and Monetary Policy: A Review. *Journal of Policy Modelling*, 2004. – 26(5). – P. 641–660.; Kocherlakota, N. The Equity Premium: It’s Still a Puzzle. *Journal of Economic Literature*, 1996. – 34. – P. 42–71.

5. Blanchard O., Furceri D. and Pescatori A. A Prolonged Period of Low Real Interest Rates? In: C. Teulings and R. Baldwin, eds., *Secular Stagnation: Facts, Causes and Cures.*, 2014. – London: CEPR Press. – P. 101–110.

6. Juselius M., Borio C., Disyatat P. and Drehmann M. Monetary Policy, the Financial Cycle, and Ultra-Low Interest Rates. *International Journal of Central Banking*, 2017. – 13(3). – P. 55 – 89.

7. Murodova D. Improving the process of regulating the activities of commercial banks through money-credit instruments. 2022. – P. 161-165.

8. Supervision and Regulation. CAMELS rating system. <https://www.federalreserve.gov>